

GULKARAMNING ODAM UCHUN FOYDALI TOMONLARI

M.K.Hamroyeva¹, Iskanova Dinora²

¹Ilmiy rahbar, DTPI b.f.f.d. (PhD) dotsent,

²DTPI 11-B-2022 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612950>

Annotatsiya. Maqolada gulkaramning vatani, qanday taomlarda iste'mol qilinishi, kaloriyasi, tarkibi, vitaminlari, inson tanasiga ta'siri, erkaklar, ayollar va bolalarda foydali tomonlari, Gulkaram haqida faktlar, energetik meva va sabzavotlar" ro'yxatida o'rni, bir qancha kasalliklarning oldini oluvchi sabzavot ekanligi haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: gulkaram, kibr karami, gulkaramning foydali xususiyatlari, tarkibi, immunitet tizimi, ishemik hujumlar, kasallikning rivojlanish xavfi, vitaminlar, oqsillar, yurak kasalliklari, asab tizimi, stress, kaloriya.

Аннотация. в статье предоставлена информация о защите цветной капусты, о том, что потребляется пища, калории, электроснабжение, энергию и овощи», что является большинством болезней, которые являются профилактическими овощами.

Ключевые слова: цветная капуста, полезный заговор с кавелем, системой иммунитета, ишемических приступов, риск заболевания, белков, болезней сердца, нервной системы, стресса, калорий.

Annotation. In the article, the homeland of cauliflower, in which dishes it is consumed, calories, composition, vitamins, effects on the human body, beneficial aspects for men, women and children, facts about cauliflower, its place in the list of "energetic fruits and vegetables", prevention of several diseases gives information that it is a vegetable.

Keywords: Cauliflower, Cypriot cabbage, beneficial properties of cauliflower, composition, immune system, ischemic attacks, risk of disease development, vitamins, proteins, heart diseases, nervous system, stress, calories.

Gulkaram (*Brassica oleracea* L. var *botrytis* L.) — karamdoshlar oilasiga mansub bir yillik o'simlik, sabzavot ekini. 15—20 barg chiqargandan keyin o'zaginging yuqori qismida oqish (300— 500 g kattalikda) boshcha hosil qiladi. Boshcha juda ko'p qisqa seret gulpoyalardan iborat bo'lib, uning shaqli (kattakichikligi, o'sish darajasi) G.ning naviga va o'sish sharoitiga bog'liq. Karam boshchasi shakllangandan keyin poyalarining ayrimlari o'sishda davom etib, to'pgul, gul va urug'li gulpoyaga aylanadi. Guli oq yoki sariq. G. biologik xususiyati jihatidan oddiy karamga o'xshaydi, lekin tezpushar. Ko'chati o'tqazilgach, 50—60 kunda karam boshchasi yetiladi. Tarkibida 7— 3,3% quruq modda, 1,2—4,4% q and, 1,5—3,7% oqsil, 0,7—0,8% mineral moddalar bor. Vitamin S va A, kaliy, temir, fosfor tuzlari oddiy karamdagidan ko'p. Atalangan tuxumga botirib olib qovuriladi, sho'rvasi mazali va parhez taom, konserva tayyorlanadi. G. sovuqqa (—3—5°) chidamli, ko'chati bahor (mart) va yoz (iyul)da 60x30, 70x35 sm sxemada eqiladi. Bahorgisi may—iyunda, yozgisi oktabr—noyabrda pishadi. Sifatli yetilishi uchun barglari uchi boshcha ustiga to'da qilib bog'lanadi yoki boshchasi sindirib olingan barglari bilan soyalab qo'yiladi. Gektaridan 100—180 s hosil olinadi. O'zbekistonning barcha viloyatlarida ekiladi.

1-rasm –Gulkaramning umumiy ko'rinishi.

Gulkaramdagi enzimlar organizmdan toksinlarni chiqarishga yordam beradi. O'z vaqtida chiqarib tashlanmagan toksik birikmalar hujayralarning shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Bu esa o'z navbatida o'smalar paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi. Enzimlar gulkaramdagi vitamin va minerallar bilan birikib, uning saratonga qarshi kurashish xususiyatini kuchaytiradi. Albatta nima uchun gulkaram tanaga foydali degan savol barchaga birdek tug'ilishi mumkin. Gulkaram tarkibidagi vitaminlar inson tanasiga juda foydali ta'sir ko'rsatadi. Xususan, mahsulot:

- yaxshi tabiiy antioksidant bo'lib, shish paydo bo'lish xavfini kamaytiradi;
- har qanday tabiatning yallig'lanishiga qarshi kurashishga yordam beradi;
- vitamin yetishmasligining boshlanishiga to'sqinlik qiladi va immunitetni mustahkamlaydi;
- to'plangan toksinlar va toksik moddalarni tanadan olib tashlaydi;
- qo'shimcha funt ni yo'qotishga yordam beradi;
- gormonal va reproduktiv tizimga foydali ta'sir ko'rsatadi;
- ko'z sog'lig'ini himoya qiladi;
- qon tomirlarini kuchaytiradi va yurak kasalliklarini rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

Gulkaram diuretik hisoblanadi va shish bilan kurashishda yordam beradi. Bundan tashqari, u asab tizimini kuchaytirish va kuchni oshirish uchun ishlatilishi mumkin. Ayol tanasi uchun bu sabzavot katta ahamiyatga ega. Avvalo menyuga gulkaram qo'shish og'riqli davrlar va menopauza paytida beqaror gormonal fon uchun tavsiya etiladi. Mahsulot noqulay histuyg'ulardan xalos bo'lishga yordam beradi, Asab tizimidagi buzilishlar uchun gulkaram sho'rva, garnitür va bu sabzavotli salatlar foydali bo'ladi. Mahsulot surunkali charchoqni yo'qotishga yordam beradi, kuchni oshiradi va kuch beradi, ayniqsa ertalab qabul qilinganda foydasi ko'proq bo'ladi. Agar odatdagi parhezga kiritilgan bo'lsa, terining salomatligi tezda yaxshilanadi, gulkaram kollagen moddalarini ishlab chiqarishda faol qatnashadi, husnbuzarlarning oldini oladi va yoshartiruvchi ta'sirga ega. Gulkaramning erkaklar uchun bir qancha foydalari mavjud: Gulkaram erkak tanasi uchun juda foydali sabzavot hisoblanadi. Mahsulot tarkibidagi qimmatli moddalar sog'lom jinsiy faoliyat uchun javobgardir va reproduktiv funksiyani qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, sabzavot 40 yildan keyin prostata saratoni rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Mahsulot erkak sportchilar uchun foydalidir, u mushaklarga zarar bermasdan yog'massasidan xalos bo'lishga yordam beradi, chidamlilik va quvvatni oshiradi.

2-rasm – Turli xil karam navlari.

Bundan tashqari, ozroq miqdorda tiamin, riboflavin, niatsin, pantotenik kislota, kaltsiy, temir, magniy, fosfor, kaliy va marganets mavjud. Barcha turdagi meva va sabzavotlarni iste'mol qilish ko'plab salbiy sog'liq sharoitlarini rivojlanish ehtimolini kamaytirishi aniqlandi. Ko'proq o'simlik ovqatlarini iste'mol qilish, masalan, gulkaram, semizlik, diabet, yurak kasalliklari va umumiy o'lim xavfini kamaytiradi, shu bilan birga sog'lom teri ni, energiyani oshiradi va umumiy vaznni kamaytiradi. Gulkaramda ozuqaviy moddalar va suv ko'p bo'ladi. Ikkala tarkib ham ich qotishining oldini olish, ovqat hazm qilish tizimini sog'lom saqlash va yo'g'on ichak saratoni xavfini kamaytirish uchun muhimdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, gulkaram immunitet tizimini va yallig'lanishni tartibga solishga yordam beradi. Natijada, buyurak qon-tomir kasalliklari, diabet, saraton kabi yallig'lanish bilan bog'liq holatlar xavfini kamaytirishga yordam beradi. Yuqori ravishda gulkaramni iste'mol qilish bir qancha kasallikning rivojlanish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi:

- koroner yurak kasalligi;
- insult;
- gipertoniya;
- qandli diabet;
- semizlik;
- ba'zi oshqozon-ichak kasalliklari.

Bu sabzavotni ko'proq iste'mol qilish qon bosimi va xolesterin darajasini pasaytirishga, insulin sezgirligini yaxshilashga va semirib ketgan odamlar uchun vazn yo'qotishga yordam beradi. Gulkaram hujayra mutatsiyalarini oldini olishga va stressni kamaytirishga yordam beradigan antioksidantlarni o'z ichiga oladi. Hozirgi kunda olimlar gulkaramni sulforafan saraton kasalligini kechiktirishi yoki to'sqinlik qilishi mumkinligini aniqlash uchun o'rganishmoqda. Hozirgacha melanoma, qizilo'ngach, prostata va oshqozon osti bezi saratoni uchun umid beruvchi natijalar mavjud. K vitaminini kam iste'mol qilish suyak sinishi va osteoporozning yuqori xavfi bilan bog'liq. K vitaminini iste'mol qilish suyak matritsasi oqsillarining modifikatori bo'lib, kaltsiyning so'rilishini yaxshilash va siydikda kaltsiyning chiqarilishini oldini olish orqali suyak sog'lig'ini yaxshilashi mumkin. Ko'p miqdorda tola iste'mol qilish yurak-qon tomir muammolari xavfini kamaytirishi aniqlandi. Kaltsiy preparatlarini qabul qiladigan odamlar qon tomirlarida kaltsiy to'planishi xavfi ostida

bo'lishi mumkin, ammo K vitaminini kaltsiy bilan birga qabul qilish bu sodir bo'lish ehtimolini kamaytirishi mumkin.

Xulosa: Gulkaram — bu ozuqaviy jihatdan boy sabzavot bo'lib, u sog'liqni saqlashda va og'irlikni boshqarishda juda foydalidir. U immun tizimini kuchaytiradi, yurakni himoya qiladi, saraton kasalliklari va yallig'lanishga qarshi kurashadi, hazm qilishni yaxshilaydi va ko'plab boshqa foydali xususiyatlarga ega. O'zi past kaloriyali va to'yimli, shu bilan birga turli xil taomlarda ishlatilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. V.I.Zuyev, A.G.Abdullaev - Sabzavot ekinlari va ularni yetishtirish texnologiyasi - T, O'zbekiston, 1997.
2. X.CH.Bo'riyev, V.I.Zuyev, O.Qodirxo'jaev -Sabzavot ekinlari selektsiyasi, urug'chiligi va urug'shunosligi - T, Mehnat, 1997.
3. V.I.Zuyev, A.A.Umarov, O.Qodirxo'jaev - Intensivnaya texnologiya vozdelo'vaniya ovohe-baxchevo'x kultur i kartofelya,- T. Mehnat, 1987.
4. V.I.Zuyev, A.G. Abdullaev - Ovohevodstvo zahihennogo grunta - T, O'qituvchi, 1982
5. N.N.Balashev, G.O.Zeman - Sabzavotchilik T, O'qituvchi 1981.
6. «Sabzavotchilikdan amaliy mashgulotlar»-T, «O'qituvchi» 1983.
7. «O'zbekiston qishloq xo'jaligi» jurnali.